

" استراتيجية التحول الرقمي في الدولة المصرية وسبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي "

إعداد الطالب

رامز صلاح عبد الإله الشيشي

(المستوى الثالث، قسم علوم سياسية)

كلية السياسة والاقتصاد، جامعة السويس.

3	ملخص البحث
4	المقدمة
5	المشكلة البحثية والتساؤلات
6	فرضيات البحث وهدف البحث والأهمية
7	أقسام الدراسة
7	مفهوم التحول الرقمي
8	مفهوم الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي
8-9	أبعاد استراتيجية الدولة المصرية نحو لتحول الرقمي
10	دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز التكامل المالى للدولة المصرية
11-12	أهداف التحول الرقمي للدولة المصرية
12-13	عملية التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد المصري
13	عملية التحول الرقمي في قطاع الصحة المصرية
13-14	عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم المصري
14	عملية التحول في في القطاع الحكومي المصري
14	عملية التحول الرقمي في قطاع السياحة المصرية
14-15	عملية التحول الرقمي في قطاع البنوك المصرية
15-16	تحديات تنفيذ التحول الرقمي في الدولة المصرية
17	سبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدولة المصرية
18	الخاتمة والنتائج والتوصيات
19-20	المراجع

❖ ملخص البحث: -

يتناول البحث التحول الرقمي في الدولة المصرية بصفته وسيلة هامة لتحقيق التكامل على المستوي السياسي والاقتصادي، ومن ثم تطور النظام السياسي المصري. وفي إطار ذلك يتم عرض معني التحول الرقمي، الاقتصاد الرقمي، وكذا الذكاء الاصطناعي. وأبعاد هذا التحول الرقمي في استراتيجية الدولة المصرية، ومعرفة دور التحول الرقمي في التكامل المالي للدولة المصرية، وأهداف التحول الرقمي في الدولة المصرية وعمليات التحول الرقمي في قطاعات الحكومة المختلفة، علاوة على تحديات تنفيذ هذا التحول الرقمي، وسبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدولة المصرية.

كلمات مفتاحية: - التحول الرقمي - الدولة المصرية - استراتيجية - الذكاء الاصطناعي.

Abstract: -

The research addresses the digital transformation of the Egyptian state as an important means of achieving political and economic integration, and thus the development of the Egyptian political system. The meaning of digital transformation, the digital economy, as well as artificial intelligence is presented. The dimensions of this digital transformation in the Egyptian state strategy, knowledge of the role of digital transformation in the financial integration of the Egyptian state, the objectives of digital transformation in the Egyptian state and the digital transformation processes in the various sectors of government, as well as the challenges of implementing this digital transformation, and ways to enhance the applications of artificial intelligence in the Egyptian state.

Keywords: - Digital Transformation - The Egyptian State - Strategy - Artificial Intelligence.

❖ مقدمة: -

بادئ ذي بدء تُعد الأزمات التي تعاشنا ونعايشها والتي تكشف لنا عن أفضل السبل لإيجاد الحلول للحفاظ على الأوضاع المجتمعية والسياق المجتمعي، وكذا الاقتصاد القومي، النظام السياسي للدولة بوجه عام من الدوافع العامة في لجوء الدولة المصرية إلى التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية. يتضح ذلك في خطة مصر لعام ٢٠٣٠ فالدول المتقدمة جزرية وقارية تتبني هذا النهج بشكل واسع بعد الجائحة السريالية التي اجتاحت العالم من الصين ونيوزيلندا وأستراليا شرقاً إلى كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة ومن الأقاليم الكندية والأمريكية في القطب الشمالي إلى جنوب القارة الإفريقية، لاسيما بعد إجراءات التحول إلى الإنترنت والتواصل عن بُعد في كافة القطاعات. الآن رغم تداعيات هذه الجائحة تحاول الدولة المصرية بشكل مرن لا لبس فيه تطبيق هذه الأنظمة الذكية والذكاء الاصطناعي والتطورات التقنية التي هي السبيل للتحرك نحو الأمام، وهذا يوضح لنا مدي إصرار القيادة السياسية على جعل الاقتصاد المصري من أقوى ٣٠ اقتصاد على مستوى العالم، ولكن في إطار تحقيق هذا الهدف لا بد من وجود إصلاحات هيكلية جزرية لاسيما في الهيكل الإداري، والعمل على تقليل نسبة البيروقراطية في قطاعات الحكومة المختلفة حتى ينعكس بدوره على النشاط الاقتصادي والنظام السياسي بوجه عام.

❖ المشكلة البحثية: -

تتحدد المشكلة البحثية في حالة التدني المتمثلة في بعض القطاعات الحكومية من حيث جودة خدماتها ومرونتها وضرورة اللجوء إلى التحول الرقمي الذي يفرض نفسه بشدة في هذه الأوقات، لاسيما بعد تهديدات جائحة كوفيد-١٩ على الأمن القومي العالمي ومعوقات التنمية للدولة المصرية. علاوة على توضيح الدور الذي سيحدثه هذا التحول وتحقيق رؤية مصر لعام ٢٠٣٠، على الرغم من أن عملية التحول الرقمي والاستفادة من الذكاء الاصطناعي قد تشهد بعض المعوقات والصعوبات التي ستواجه الدولة المصرية كنقص الميزانيات المرصودة لتلك البرامج فضلاً عن التخوف من مخاطر أمن المعلومات الذي يمكن أن ينعكس على الأمن القومي المصري، وكذا نقص الكفاءات والقدرات المؤهلة علمياً وعملياً لقيادة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

من خلال استقرائنا للمشكلة البحثية تنبثق التساؤلات البحثية التالية: -

❖ **التساؤل الرئيسي:** - إلى أي مدى يمكن أن تتجح الدولة المصرية في استراتيجية التحول نحو التحول الرقمي؟، إلى أي مدى يمكن للدولة المصرية تفعيل مقوماتها؟

❖ التساؤلات الفرعية: -

1. ما هو دور التحول الرقمي في تعزيز التكامل المالي للدولة المصرية؟
2. ما هي أهداف التحول الرقمي للدولة المصرية؟
3. إلى أي مدى ستؤثر عملية التحول الرقمي على قطاع الاقتصاد، الصحة، التعليم، السياحة، الحكومي، البنوك؟
4. ما هي التحديات التي ستواجهها الدولة المصرية عند تنفيذ آليات التحول الرقمي؟
5. إلى أي مدى يمكن تعزيز سبل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدولة المصرية؟

❖ فرضيات البحث: -

- تسهم تطبيق استراتيجية التحول الرقمي في الدولة المصرية في تحسين الاقتصاد المصري، وتأمين الأمن القومي المصري.
- تسهم تفعيل آليات التحول الرقمي كمرتكز لتعزيز التكامل المالي في تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية في الدولة المصرية.

❖ هدف البحث: -

يتمثل هدف البحث هنا في دراسة نتائج استخدام أجهزة التحول الرقمي بأبعادها المختلفة للتطبيقات الإلكترونية الحكومية والتي يتم التعبير عنها في جودة الخدمات التي تقدمها المؤسسات الإدارية للمواطنين. ويركز على معايير إجراءات التحول الرقمي وتعقيدات تطبيقها على ومصر في مواجهة التحديات التي تواجهها، نذكر منها:

- 1- توضيح أهمية وأهداف التحول الرقمي.
- 2- توضيح أهم عوامل ومحددات نجاح استراتيجية التحول الرقمي، وتحديد مقومات تفعيلها بالحكومة المصرية.
- 3- توضيح طبيعة التحديات التي تواجه تنفيذ آليات التحول الرقمي.
- 4- توضيح سبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدولة المصرية.

❖ أهمية البحث: -

ترجع أهمية البحث في تزايد الدور الفعال للتحول الرقمي في خضم جائحة كوفيد-19، وفي ربط القطاع الحكومي والخاص ببعضها البعض، بما يدعم تنفيذ الأعمال المشتركة بمرونة وتناغم لا لبس فيه ينعكس على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للشعب. تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات في كافة مجالات وشتون الحياة سواء في معاملات القطاع الحكومي أو الخاص، بما يواكب مستحدثات عصر الجائحة.

❖ أقسام الدراسة:-

- القسم الأول: الإطار العام للبحث.
- القسم الثاني: الإطار الخاص بمفهوم التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي.
- القسم الثالث: أبعاد استراتيجية التحول الرقمي في الدولة المصرية.
- القسم الرابع: دور التحول الرقمي في تعزيز التكامل المالي.
- القسم الخامس: أهداف التحول الرقمي في الدولة المصرية.
- القسم السادس: عملية التحول الرقمي في قطاعات الحكومة المختلفة.
- القسم السابع: يتناول تحديات تنفيذ هذا التحول الرقمي في الدولة المصرية، وسبل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
- القسم الثامن: يتضمن الخاتمة والنتائج والتوصيات.
- القسم التاسع: يتضمن قائمة المراجع.

❖ مفهوم التحول الرقمي: -

هو إحداث تغيير جذري في العمل عن طريق التطور التقني الكبير الحاصل لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأكبر. يوفر التحول الرقمي إمكانيات ضخمة لبناء مجتمعات فعالة، تنافسية ومستدامة عبر تحقيق تغيير جذري في خدمات مختلف الأطراف من مستهلكين وموظفين ومستفيدين مع تحسين إنتاجيتهم عبر سلسلة من العمليات المناسبة. يتطلب التحول الرقمي ثقافة الإبداع في بيئة العمل وتوافر بنية تحتية ملائمة.¹

¹ محمد بن سيد أحمد، ٢٠٢٠، " حلم مصر ٢٠٣٠ حكومة بلا أوراق" التحول الرقمي " نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري"، جمعية إدارة الأعمال العربية العدد ١٧٠، ص ٦.

❖ مفهوم الاقتصاد الرقمي: -

هو التحول إلى استخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستخدام الأكثر كفاءة للمعلومات والبيانات، وإجراء عمليات مالية ومصرفية بطرق أسرع وأكثر سهولة؛ مما يسمح بتدفق المعلومات والأموال بين الدول والأفراد في ظل إلغاء الحواجز بين الدول. تعمل الدولة المصرية على تنفيذ آليات التحول إلى الاقتصاد الرقمي في رؤية ٢٠٣٠.²

❖ مفهوم الذكاء الاصطناعي: -

هو أحد فروع علم الحاسوب، وهو ذلك السلوك وتلك الخصائص التي تعتمد عليها البرامج الحاسوبية المختلفة، وتتماشى مع القدرات الذهنية البشرية في الأعمال المختلفة، ومن أهم تلك القدرات قدرة الآلة على التعليم واتخاذ القرارات الصحيحة.³

❖ أبعاد استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي: -

في الفترة الأخيرة، اتخذت الشركات المصرية في جميع القطاعات مجموعة من التدابير؛ لاستكشاف التكنولوجيات الرقمية الجديدة والاستفادة منها بما في ذلك من نواح كثيرة تحويل النظم التجارية الرئيسية وتأثيرها على السلع والعمليات، فضلاً عن الفوائد الهيكلية والإدارية. كما تحتاج الشركات إلى تطوير ممارسات إدارية تتحكم في هذه التحولات الديناميكية، وأحد هذه العوامل الأساسية هو التصميم الاستراتيجي للتحول الرقمي، الذي يعد محورياً لتكامل المواءمة الكاملة، وتحديد الأهداف وتنفيذ التحولات الرقمية داخل المؤسسة مع مجموعة من الأبعاد الاستراتيجية للتحول الرقمي، بغض النظر عن القطاع أو المؤسسة التي يتم فيها تنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي. استراتيجيات التحول الرقمي لها مكونات مماثلة يمكن ربطها بأربعة أبعاد أساسية، نذكر منها: -⁴

² المصدر السابق نفسه، ص ٦.

³ العين الإخبارية، ٢٠١٨، "مفهوم الذكاء الاصطناعي وأبرز مجالاته" آخر زيارة: ٢٤/١١/٢٠٢٠، متاح على

الرابط التالي: <https://al-ain.com/article/artificial-intelligence-areas>

⁴ Matt, C., Hess, T., and Benlian, A. (2015), " Digital transformation strategies.

Business & Information Systems Engineering", 57(5), pp. 339–343

• استخدام التكنولوجيا: -

حيث يتم مناقشة موقف الشركة من التقنيات الناشئة، فضلاً عن قدرتها على الاستفادة من هذه التقنيات، وبالتالي دمج الدور الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات في الشركة وطموحها التقني في المستقبل.

• التغييرات في تكوين القيم: -

وهذا يتعلق بتأثير مبادرات التحول الرقمي على المعايير التنظيمية ودرجة انحراف الممارسات الرقمية الحديثة عن العمل الأساسي الكلاسيكي (الذي لا يزال شبه تمثيلي). وتتيح المزيد من التشتتات والانحرافات فرصاً لتوسيع نطاق انتقاء السلع والخدمات القائمة وإثرائها، ولكن تليها أيضاً احتياجات تقنية وأخرى متصلة بالمنتجات ومخاطر أكبر بسبب قلة الخبرة في القطاع الجديد.

• التغييرات الهيكلية: -

يلزم إجراء تعديلات منظمة لتوفير أساس مقبول للعمليات الجديدة وبيان الاختلافات في الأوضاع الإدارية للمنظمة، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بوضع الأنشطة الرقمية الجديدة ضمن نظام الوحدات الإدارية.

• الجانب المالي: -

لا يمكن تمكين الأبعاد الثلاثة السابقة إلا بعد النظر في الجوانب المالية، بما في ذلك قدرة رجال الأعمال على التمويل بسبب انخفاض العمل الأساسي لتمويل متطلبات التحول الرقمي، والجوانب المالية هي المحرك والقوة الملزمة لتحقيق التحول الرقمي. وعلى الرغم من أن الضغط المالي المنخفض على الأعمال التجارية الأساسية قد يقلل من نمط التطبيق المتصور، فإن الشركات التي تعاني بالفعل من ضغوط مالية قد تقتصر إلى الوسائل الخارجية لتمويل عملية الانتقال. كما تحتاج الشركات إلى إجراء عمليات انتقال رقمية واستكشاف مركباتها.

في خِصَم الجائحة وتوقف حركة التجارة الدولية يمكن ملاحظة لجوء العديد من الدول تبني هذه الاستراتيجية، وكذا الشركات والمنظمات الرقمية مثل أمازون، زوم والعديد من القواعد المعلوماتية والخدمية. وبطبيعة الحال سوف تعتمد جميع الدول النامية إلى تفعيل مقومات استراتيجية التحول نحو التحول الرقمي، وسوف تعمل الدولة المصري على توفير النفقات المخصصة لهذه العملية في خطة الميزانية العامة.

❖ دور تقنيات التحول الرقمي في تعزيز التكامل المالي للدولة المصرية: -

في الآونة الأخيرة، كانت أهمية التمويل الرقمي والشمول المالي في مقدمة النقاش الشامل بين صناعات السياسات والأكاديميين المصريين في الجائحة، وفي رؤيتهم لمصر 2030، حول النمو الاقتصادي وتعزيز خدمات التمويل الرقمي للخدمات المالية. وتقوم المصارف غير المصرفية والمؤسسات المالية بتزويد عملائها بوسائل الإعلام الرقمية، مثل الهواتف المحمولة والإنترنت والبطاقات، من أجل تأمين أنظمة الدفع الرقمية، ويساعد التمويل الرقمي على التغلب على المشاكل التي لا تزال قائمة للأفراد والشركات والحكومات والاقتصادات. وتؤثر الرقمنة على درجة الشمول والتكامل المالي إلى جانب العديد من الفوائد مثل خفض التكاليف المالية للمؤسسة المالية، وتقديم خدمات مالية سريعة ومستقرة، وتحسين الناتج المحلي الإجمالي، والتأثير على الكفاءة المصرفية على المدى الطويل. ويمكن التحقق من أن أحدث التقنيات الرقمية والطاقة ووسائل الإعلام الرقمية والبنية التحتية الرقمية قد غيرت الابتكار والأعمال بطريقة كبيرة، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للمبتكرين والشركات، وبالتالي فإن التكنولوجيا الرقمية لها تأثير كبير على خلق القيمة وصيانتها. لا شك أن البحث الهادف إلى التحول الرقمي للاقتصاد المصري يحتاج إلى دمج مستويات متعددة ومتنوعة من التحليل، واحتضان الأفكار والمناهج من مجالات وتخصصات متعددة، والاعتراف الصريح بدور التكنولوجيا الرقمية في تحويل المنظمات والعلاقات الاجتماعية.

❖ أهداف التحول الرقمي للدولة المصرية: -

يُعد التحول الرقمي من أبرز، بل أهم الملفات التي طرحتها الحكومة المصرية في خطتها لعام ٢٠٣٠؛ حيث يسهم هذا التحول في تفرد الدولة المصرية في القارة الإفريقية والقضاء على الفساد والبيروقراطية، وذلك من خلال إتاحة الخدمات الرقمية لجميع المؤسسات والمواطنين بطرق بسيطة، وكذا تكلفة ملائمة في أي وقت وفي أي مكان.⁵

دعم الصناعة الرقمية على اسم الأهداف أيضاً، والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي؛ لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع الجغرافي المصري لتصبح مركزاً عالمياً هاماً لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات. المعلومات من العوامل المعلومات الهامة لتحقيق هذا التحول وتعزيز منظومة الشمول والتكامل المالي.

للتحول الرقمي عدة أهداف تتمثل في: -

1. القضاء على البيروقراطية؛ حيث إن التحول من المعاملات الورقية إلى الإلكترونية سوف يسهم بشكل كبير في إحداث تطور في النظام السياسي المصري، وقبول شعبي كبير، فهو سيوفر الوقت والجهد؛ لأن الخدمة ستتم بدون عواقب أو صعوبات تُذكر. وعن والمعوقات المحتملة التي يمكن أن تقابلها الحكومة عند تطبيق تلك المنظومة الرقمية هي " الجهل الإلكتروني " التي أشار إليها بعض المتخصصين وهي تعني عدم معرفة بعض العاملين عن كيفية التعامل مع الحاسب الألى الأمر الذي يستدعي تنظيم دورات تدريبية. مع العلم أن هناك ٥٠ مليون شخص يستخدمون الإنترنت في مصر.

2. نشر وتعزيز الثقافة التكنولوجية؛ حيث يري خبراء التكنولوجيا أن هناك عوامل مهمة للتحول إلى مجتمع رقمي وهي ضرورة وجود آلية لحرية تداول المعلومات، وضرورة صدور تشريعات بحرية تداول المعلومات، وكذا سرعة الرد على الشائعات. العمل على رفع ثقافة المواطن التكنولوجية، واستخدام منبر لنشر ثقافة الأمن المعلوماتي. التركيز على التعليم بكافة مراحل، واعتماده على التكنولوجيا أكثر من

⁵ محمد بن سيد أحمد، ٢٠٢٠، " حلم مصر ٢٠٣٠ حكومة بلا أوراق " التحول الرقمي " نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري "، جمعية إدارة الأعمال العربية العدد ١٧٠، ص ٧.

اعتماده على الكتب، ويتم ذلك من خلال إنشاء أقسام في مجال الأمن المعلوماتي للجامعات المصرية. وأخيراً، رفع كفاءة البنية التحتية.

3. مكافحة الفساد الإداري؛ حيث أكد أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب ضرورة الاتجاه للتكنولوجيا والتحول لمنظومة المجتمع الرقمي؛ لمواكبة العالم من حولنا وأشاروا إلى إتمام مناقشة قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأنه تم الانتهاء من وضع آلية لتنفيذ ما يسمى " بالحكومة الإلكترونية " ⁶.

4. التوجه نحو الاقتصاد الرقمي؛ حيث يقول الدكتور على الادريسي الخبير الاقتصادي أن المجتمع الرقمي هو المجتمع الحديث المتطور الذي يتشكل نتيجة اعتماد ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال في المنزل، العمل، الترفيه. يري الكثير من المتخصصين أن إدخال الميكنة إلى الجهات الحكومية سوف يسهم في التحول للمجتمع الرقمي مما يقلل بدوره من معدلات الفساد والبيروقراطية.

❖ عملية التحول الرقمي في قطاع الاقتصاد المصري: -

ظهرت العديد من مواقع التجارة الإلكترونية والخدمات الإلكترونية في السوق المصري قبل وبعد كوفيد-١٩، مثل سوق، جوميا، اطلب، طلبات، وفرها؛ لمساعدة الناس على الشراء والدفع عبر الإنترنت وتلقيها عن طريق التوصيل المنزلي. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شركات الاتصالات المصرية، سواء كانت مزوّدي خدمات الهاتف المحمول أو الهاتف الأرضي، خدمات الفواتير الإلكترونية التي تسمح للمستخدمين بدفع فواتيرهم بسهولة عبر الإنترنت باستخدام البطاقات المصرفية.

أطلق اتحاد الغرف التجارية المصرية مبادرة المستقبل الرقمي لدعم جهود التحول الرقمي بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة ألياف مصر سيستمز.

⁶ المصدر السابق نفسه، ص٨.

ويهدف ذلك إلى تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحول الرقمي من خلال مزودي التكنولوجيا المدربين للعمل مع هذه الشركات وتعزيز إجراءات الدفع بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني للمستخدمين النهائيين.

❖ عملية التحول الرقمي في قطاع الصحة المصرية: -

لقد غير فيروس كوفيد-19 القطاع الصحي في مصر، مما خلق حاجة إلى التحول الرقمي القائم على التقنيات الحديثة.

وقد بدأ عدد من المستشفيات في توفير نظام متكامل لجميع مرافقها الطبية، بما في ذلك المختبرات والأشعة السينية والأدوية وخدمات الرعاية عن بعد عبر تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمكن المرضى من الوصول عن بعد إلى مجموعة من التخصصات الطبية من خلال الاتصال بالفيديو، فضلاً عن الإشراف المستمر من قبل الخبراء والاستشاريين الطبيين. وقد أطلقت شركات الأدوية الآن تطبيقاتها المتنقلة لتزويد المستهلكين بتجربة خدمة بسيطة.

كما بدأت العديد من الشركات الناشئة في تقديم خدماتها من خلال تطبيقات الهاتف المحمول مثل تحديد مواعيد المواعيد، وتفتيش الأطباء، وتكنولوجيا النانو الطبية والأطراف الاصطناعية، والتأمين الصحي ونصائح الصحة العقلية مثل D-kimia، Shezlong، Vezeeta، .Cheffaa.

❖ عملية التحول الرقمي في قطاع التعليم المصري: -

في عام 2014، افتتحت الدولة المصرية بنك المعلومات المصري، وهو أكبر مكتبة رقمية في العالم تقدم خدمات غير محدودة للمصريين من جميع الأعمار. هو يتيح الوصول إلى أكبر قدر من المعلومات، والمحتوى الثقافي والعلمي، سواء كان أساسياً أو تطبيقياً أو تقنياً أو إنسانياً أو إدارياً. كما يشمل الكتب الثقافية العامة التي تستهدف الأطفال وتستخدم في جميع أنحاء البلاد من قبل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. ومن أجل الحد من اكتظاظ الطلاب في المدارس والجامعات بدأت الحكومة المصرية المتجسدة في وزارة التربية والتعليم العالي في التعلم الإلكتروني الذي يمكّن الطلاب من القراءة، وحضور الفصول الدراسية عبر الإنترنت باستخدام الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحضور الفصول الدراسية دون اتصال بالإنترنت على أساس متقطع. وتشجع هذه الإجراءات المسافات

الاجتماعية، وتحد من الازدحام، وتحد من التلوث البيئي، وتشدد على أهمية التحول الرقمي في التعليم.⁷

❖ عملية التحول الرقمي في القطاع الحكومي المصري: -

للترويج لخدمات المواطنين وتجنب الزحام، تقدم الحكومة خدمات عبر الإنترنت على موقع الحكومة المصرية، وهي متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. كما أن الخدمات الحكومية متاحة للأجانب حيث يمكنهم دفع الفواتير وحجز تذاكر السفر إلى مصر للطيران أو سكك حديد مصر وتقديم التظلمات وغيرها من الخدمات الأساسية التي تتطلب الوصول إلى الوكالات ذات الصلة.

❖ عملية التحول الرقمي في قطاع السياحة المصرية: -

مثل أي بلد آخر يتأثر قطاع السياحة المصرية بشدة بسبب Covid-19 ولكن بفضل تكنولوجيا الواقع المعزز يمكن للجميع زيارة المعالم الأثرية المصرية دون حتى مغادرة غرفة المعيشة، والغرض من ذلك هو تقديم معاينة لما سيتمتع به الزوار. لم يتحقق هذا على نطاق هائل حتى الآن. تقدم العديد من المواقع تجربة رائعة مثل airpano.com

❖ عملية التحول الرقمي في قطاع البنوك المصرية: -

وفقاً للبنك الدولي، لا يزال حوالي 80 في المائة من المصريين غير مصرفيين، وقد وافقت الحكومة المصرية على استخدام التقنيات الرقمية لمساعدة الهياكل المالية على تعزيز تحصيل الضرائب. كما يستهدف الشباب من خلال محافظ الهاتف المحمول وحلول التجارة الإلكترونية من خلال تطوير حملات توعية لتثقيف الناس حول كيفية استخدام المنصات الرقمية. ومن أجل خلق اقتصاد غير نقدي، قام البنك المركزي المصري بتوزيع 5 ملايين بطاقة صراف

Patric O Brien, 2020, " Digital transformation trends from Egypt ", Irich Tech news, ⁷
.Accessed on: 24/11/2020

Available at: <https://irishtechnews.ie/digital-transformation-egypt-ahmed-ibrahim/amp>

الآلي على جميع العاملين في الحكومة، مما ساهم في انخفاض إجمالي في تكلفة دفع الأجور والحفاظ على الأموال داخل النظام المالي. كما يُلزم المجلس الوطني للدفع جميع مقدمي الخدمات الحكوميين بتوفير طريقة دفع رقمية لمساعدة المستهلكين على دفع الإيصالات والرسوم عبر الإنترنت.⁸

❖ تحديات تنفيذ التحول الرقمي في الدولة المصرية: -

تأثرت مصر بشكل كبير بكوفيد -١٩ غير أن تجربتها معه واستجابة الحكومة له هي التي وضعت مصر نسبياً في موقف الدول الأفضل استعداداً لهذه الأزمة. هذا يعني أن مصر تمتلك احتياطات غذائية ومعدات طبية وأدوات رأي ضرورية للتعامل مع الجائحة، بعبارة أخرى كانت مصر تتعامل بشكل مرن لا لبس فيه في مواجهة كوفيد-١٩ في ظل انقطاع التجارة الدولية. كما تملك أيضاً بنية تحتية رقمية قوية. وقد اضطرت معظم البلدان إلى إعادة توجيه الموارد للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الخدمات الصحية، والتنبؤ بالأوبئة، والأمن السيبراني، وغيرها من القطاعات.⁹ ولتوضيح ذلك، لم يعد الناس أحراراً في دخول الأماكن العامة بسبب الإغلاقات الحكومية، بل إنهم مقتصرين على التواصل من خلال الإنترنت. وينطبق هذا على القطاعين الخاص والعام، بما في ذلك المؤسسات الأمنية مثل الجيش والشرطة وأجهزة الاستخبارات. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من البلدان على الرغم من انتشار التكنولوجيا الرقمية.¹⁰ لم تكن مستعدة لهذا التحول المفاجئ. ولا يزال قرار تحويل مؤسساتها إلى مساحات على الإنترنت يمثل تحدياً كبيراً¹¹؛ لأن في هذه اللحظة من الوقت

⁸ Ibid.

⁹ David Barno & Nora Bensahel, "After the Pandemic: America And National Security in a Changed World," War on the Rocks, 31/3/2020, accessed on 17/11/2020, at: <https://warontherocks.com/2020/03/after-the-pandemic-america-and-national-security-in-a-changed-world>

¹⁰ Alex Finley, Jonna Mendez & David Priess, "How do you Spy when the World is Shut Down?" Lawfare, 20/3/2020, accessed on 17/11/2020, at: <https://www.lawfareblog.com/how-do-you-spy-when-world-shut-down>

¹¹ Bruce Sussman, "The List: Best and Worst Countries for Cybersecurity," Secure World, 13/11/2019, accessed on 17/11/2020, at:

الراهن تكون المعلومات الحيوية للدولة أكثر عرضة للاختراق الرقمي أكثر من أي وقت مضى. ويمكن ملاحظة ذلك في تصنيف مؤشرات الأمن السيبراني العالمي لعام ٢٠١٨ حيث تأتي مصر في المركز ٢٥.

High		
United Kingdom	Qatar	New Zealand
United States of America	Georgia	Switzerland
France	Finland	Ireland
Lithuania	Turkey	Israel
Estonia	Denmark	Kazakhstan
Singapore	Germany	Indonesia
Spain	Egypt	Portugal
Malaysia	Croatia	Monaco
Canada	Italy	Kenya
Norway	Russian Federation	Latvia
Australia	China	Slovakia
Luxembourg	Austria	Bulgaria
Netherlands	Poland	India
Saudi Arabia	Belgium	Slovenia
Japan	Hungary	Rwanda
Mauritius	Sweden	Viet Nam
Republic of Korea	United Arab Emirates	Uruguay
Oman	The Republic of North Macedonia	
	Thailand	

GCI Index rankings¹²

<https://www.secureworldexpo.com/industry-news/countries-dedicated-to-cybersecurity>

Ibid. ¹²

❖ سُبُل تعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الدولة المصرية: -

وقعت مصر عدداً من الاتفاقيات مع شركات التكنولوجيا الأجنبية لتعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج البحث والتطوير لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة ومعالجة اللغة الطبيعية واستخراج المعلومات بصورة آلية.¹³ وذكر بيان صادر عن وزارة الاتصالات، أن الدكتورة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي؛ قامت بتوقيع الاتفاقيات ممثلة للجانب المصري، وذلك في مقر السفارة المصرية بفرنسا. وشهد الدكتور عمرو طلعت توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "ثيراباناسيا" Therapanacea الفرنسية بشأن تنفيذ مشروع مشترك لتطوير تطبيقات تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان من خلال صور الرنين المغناطيسي، وتقييم بروتوكولات العلاج المناعي للتنبؤ المبكر بنسب الاستجابة للعلاج والتي من بينها أمراض سرطانات الثدي والرأس والعنق وغيرها. نجد أيضاً اهتمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإنشاء عدداً من الكليات الخاصة بعلوم الذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات المصرية بحسب بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، فإن هناك 7 جامعات خلال العام الدراسي الجديد 2021/2020 سوف توفر دراسة متخصصة في الذكاء الاصطناعي سواء من خلال إنشاء كليات جديدة أو تطوير أخرى قائمة، أو تقديم دورات تعليمية متخصصة. علّق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على غزو الجامعات المصرية للذكاء الاصطناعي بأن هذه التكنولوجيا الجديدة من شأنها إحداث تغييرات جذرية في العمالة واحتياجات سوق العمل. وأوضح أن الدراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم في نحو 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بحلول عام 2030، وأنه من المتوقع أن يبلغ متوسط النمو السنوي في الذكاء الاصطناعي 25% بين عامي 2018 و2030.¹⁴

¹³ إيكونومي+، ٢٠٢٠، "مصر توقع اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ذكاء اصطناعي"، آخر زيارة

<https://economyplusme.com/47393>، متاح على الرابط التالي: ٢٧/١١/٢٠٢٠،

¹⁴ العين الإخبارية، ٢٠٢٠، "كلية الذكاء الاصطناعي في مصر.. تخصص جديد يغزو الجامعات"، آخر زيارة

<https://al-ain.com/article/ai-invades-egyptian-universities>، متاح على الرابط التالي: ٢٧/١١/٢٠٢٠،

❖ الخاتمة والنتائج والتوصيات: -

اعتماد وتكييف الرقمية هو أكثر من مجرد فكرة بارزة في مجال الأعمال اليوم من أجل الحفاظ على القدرة التنافسية وملاءمة الأمور، من المهم للشركات أن تبدأ وتتقدم في عملية التحول الرقمي. إذ إن هذا التحول سيكون البداية في تمكين التكنولوجيا من التحكم وإنجاز الأمور بفاعلية ودقة، وبموازاة ذلك سنجد نظاماً بيئياً أقل تضرراً من ذي قبل عندما كان الإنسان التقليدي هو الذي يتحكم في مجريات الأحداث. القلق بالنسبة للعديد من الدول والشركات هو أنها قد تخلفت بالفعل. يعتقد البعض أنهم متأخرون جداً للبدء. في الواقع السرعة الرقمية هي أكبر بخمس مرات من العمل التقليدي، وهذه السرعة ضرورية لتحقيق النمو الشامل في كافة القطاعات الحكومية. مما سبق نستخلص نتائج البحث في:-

1- تقدم التحول الرقمي كأحد التطورات في تكنولوجيا المعلومات، وتحويل عمليات التعلم؛ لتشمل قدرات جديدة ورأس مال بشري قادر على تحقيق التميز في العمل الرقمي والتميز الاجتماعي.

2- يركز تقدم التحول الرقمي كأحد التطورات في تكنولوجيا المعلومات على إنشاء نظام الاتصالات الرقمية، وضمان الحفاظ عليه والقدرة على الوصول إليه، وتعزيز كفاءة تشغيله، فضلاً عن ملاءمة تكلفته على الوحدات الحكومية.

3- التحول الرقمي قد يكون مدخلاً لتهديد الأمن القومي للدولة المصرية، إذا تم اختراق قواعد البيانات للقطاعات الحكومية المختلفة.

4- تقوم استراتيجيات التحول الرقمي على أربعة أبعاد أساسية هي: استخدام التكنولوجيا؛ لتحقيق الدور الاستراتيجي للمؤسسات الحكومية ودعم رؤيتها المستقبلية، والتغيرات في تكوين القيم، والتغيرات الهيكلية، وغيرها من الجوانب المالية للتحول الرقمي.

وفي إطار هذه النتائج نوصي بضرورة إنشاء وصيانة البنية التحتية للاتصالات الرقمية وضمان إدارتها وإمكانية الوصول السريع إليها، كمرتكز لتفعيل آليات التحول الرقمي وتعزيز مؤشرات الشمول المالي على المستوى القومي.

توفير حماية كاملة لقواعد البيانات المعلوماتية الخاصة بجميع القطاعات الحكومية لاسيما الجيش والشرطة حتى لا يتم تهديد الأمن القومي المصري عن طريق استخدامها بشكل عكسي ضد سيادة وأمن الدولة المصرية.

❖ المراجع: -

❖ قائمة المراجع العربية: -

- (١) محمد بن سيد أحمد، ٢٠٢٠، " حلم مصر ٢٠٣٠ حكومة بلا أوراق " التحول الرقمي " نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري "، جمعية إدارة الأعمال العربية العدد ١٧٠، ص٦.
- (٢) المصدر السابق نفسه، ص٦.
- (٣) العين الإخبارية، ٢٠١٨، "مفهوم الذكاء الاصطناعي وأبرز مجالاته" آخر زيارة: ٢٤/١١/٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: <https://al-ain.com/article/artificial-intelligence-areas>
- (٤) محمد بن سيد أحمد، ٢٠٢٠، " حلم مصر ٢٠٣٠ حكومة بلا أوراق " التحول الرقمي " نقلة نوعية تحرر مصر من البيروقراطية والفساد الإداري "، جمعية إدارة الأعمال العربية العدد ١٧٠، ص٧.
- (٥) المصدر السابق نفسه، ص٨.
- (٦) إيكونومي+، ٢٠٢٠، "مصر توقع اتفاقيات مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات ذكاء اصطناعي"، آخر زيارة ٢٧/١١/٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: [/https://economyplusme.com/47393](https://economyplusme.com/47393)
- (٧) العين الإخبارية، ٢٠٢٠، "كلية الذكاء الاصطناعي في مصر.. تخصص جديد يغزو الجامعات"، آخر زيارة ٢٧/١١/٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: <https://al-ain.com/article/ai-invades-egyptian-universities>

❖ قائمة المراجع الإنجليزية: -

- (1) Matt, C., Hess, T., and Benlian, A. (2015)," Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering", 57(5), pp. 339–343.
- (2) Patric O Brien, 2020," Digital transformation trends from Egypt ", Irich Tech news, .Accessed on: 24/11/2020
Available at: <https://irishtechnews.ie/digital-transformation-egypt-ahmed-ibrahim/amp>
- (3) Ibid.
- (4) David Barno & Nora Bensahel, "After the Pandemic: America And National Security in a Changed World," War on the Rocks, 31/3/2020, accessed on 17/11/2020, at: <https://warontherocks.com/2020/03/after-the-pandemic-america-and-national-security-in-a-changed-world>

(5) Alex Finley, Jonna Mendez & David Priess, “How do you Spy when the World is Shut Down?” Lawfare, 20/3/2020, accessed on 17/11/2020, at: <https://www.lawfareblog.com/how-do-you-spy-when-world-shut-down>

(6) Bruce Sussman, “The List: Best and Worst Countries for Cybersecurity,” Secure World, 13/11/2019, accessed on 17/11/2020, at: <https://www.secureworldexpo.com/industry-news/countries-dedicated-to-cybersecurity>

(7) Ibid.